

ARABLARNING TARIXI VA XALQ SIFATIDA SHAKILLANISHI. ARAB TILI TARIXI VA UNING GRAMMATIKASI ASOSLARI

TURG'UNBOYEV NURIDDINJON MUHAMMADJON O'G'LI

Tel: +998900000163, E-mail: nuriddinmuhammadjon7@gmail.com

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

2-Kurs Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374826>

Annotatsiya: Ushbu maqola arab tili tarixi, umuman, arab xalqining tarixi, arab tilining mukammal qoidalar sifatida jamlanishida asosiy ro'l o'ynagan omillar haqida bo'lib, unda arab xalqining kelib chiqishi va uning turli qabilalarga bo'linishi, arab tilining grammatika sifatida shakillanishidagi asosiy va ikkilamchi sabablari, uning manbaalari haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qahton urug'i, Tanuh, Kalb, Juhayna, Uzro, Mudariylar, Xalil, Farohidiy, Basra-Kufa mazhablari.

Eng qadimgi arablarning izlari eramizdan oldingi birinchi ming yillikning boshlariga taqaladi. Arablar o'zlarini qadimgi Qahton¹ va Adnon² urug'idan tarqalganmiz deyishadi.

Qahton urug'i o'z navbatida ikkiga ajraladi:

- a) Ximyoriylar: Kud'a, Tanuh, Kalb, Juhayna, Uzro qabilalari.
- b) Kahlonlar: Tayy, Hamdal, Juzom³, Azd⁴ va Ammor qabilalari.

Adnon urug'i ham ikki guruhga ajraladi:

- a) Mudariylar: Qays, Aylon⁵, Tamim va Huvayl, Kan'on⁶ qabilalari.
- b) Robi'iyar: Asad, Voil⁷ qabilalari.

1. Arab nahvini yaratishda Sibavayh, Xalil, Faroxidiy kabi olimlar salmoqli xissa qo'shganlar. Shubhasiz, bizgacha yetib kelgan asarlar ma'lum. Bulardan Sibavayhning "**Al-Kitab**"⁸ asaridir. Sibavayh o'zi fors bo'lishiga qaramay arab tilini mukammal o'rgangan. 32 yoshlarida u Xalil, Farohidiyga shogird tushib undan nahv ilmining sirlarini o'rganadi.

Sibavayhdan keyin nahv ilmi bilan shug'ullangan olimlar asosan Al-Kitabdagi qoidalarni boshqa so'zlar bilan ta'rif etish, boshqa misol bilan tasdiklash orqali o'rganishardi. Sibavayhning asari mukammaligi sababli undan keyingi davrdagi tilshunoslar ko'prok nahv bilan emas, balki tovushlar ilmi, lug'atshunoslik kabi ilmlar bilan shug'ullanib ko'pgina asarlar yaratishdi.

Sibavayhning vafotidan keyin uning shogirdlari nahv ilmini o'rganishni davom ettirishdi. O'zlariga yarasha to'garak, maktablar tashkil etdilar.

¹ Janubiy arablar

² Shimoliy arablar

³ undan Laxm va Kinda boshlanish olgan

⁴ Undan G'ayusol, Xuzova, Avs va Hazraj boshlanish olgan

⁵ Havozin, Sulaym Va G'atafon, G'atafondan esa Abs va Zubey boshlanish olgan

⁶ Undan Quraysh boshlanish olgan

⁷ Undan Bakr, Tag'g'lib, Batsrdan Hanifa boshlanish olgan

⁸ Sibavayhning Al-Kitab asari 565 bobdan iborat bo'lib, arab nahvining hamma asosiy qonun-qoidalarini bayon etadi.

Xuddi shu davrda Iroq janubida yana bitta madaniyat markazi Kufa shahri rivojlanib ko'p sohalarda, shu jumladan nahv ilmida Basraga raqobat qila boshladi. Kufadagi nahvchilar dastlab Ar-Rausiy, keyinchalik uning shogirdi Al-Kisaiy boshchiligida o'z to'garaklarini, maktablarini shakllantirdilar. Ularning ba'zi masalalarga yondoshishlari basraliklaridan birmuncha farq qilar edi. Shunga ko'ra nahv ilm tarixida Basra-Kufa mazhablari paydo bo'ldi. Bu ikkala mazhab o'rtasidagi ixtiloflarga sabab bo'lgan 116 ta masala Imom Tobariy asarida jamlangan.

Bu raqobat nahv ilmining rivojiga ancha ta'sir ko'rsatdi. Bir ikki asrdan so'ng ixtilofga sabab bo'lmagan muhim masalalar markazi Bog'dodda ham nahvchilarning to'garaklari hosil bo'lgani va ular ba'zi masalalarda basraliklardan, goho kufaliklarning fikrlarini qo'llagani sabab bo'lib, ular o'rtasidagi ixtiloflar susayib bordi va bu mazhablar yo'qlikka yuz tutdi. Yuqorida ta'kidlanganidek nahv ilmi Qur'on-i Karimni to'g'ri o'qish, islomni tushunish uchun dunyoga kelgan.

Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin har xil mazhablarning paydo bo'lishi, musulmonlarning u yoki bu masalani har xil tushunishlari nahv ilmida ham o'z aksini topdi. Bundan tashqari arablar va boshqa musulmon xalqlarining falsafa, mantiq, tarix, adabiyot kabi ijtimoiy fikrlarni o'rganishi ham nahv ilmiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Oqibatda XI - XII - asrga kelib bu ilm ancha murakkablashib, chalkashib ketgan edi. Bunga birinchi bo'lib e'tiborini qaratgan Andalusiyalik olim ibn Mazoiy al-Kurtubiydir. U nahv ilmni o'rganish maksadida mag'ribdan mashrikka keladi va umidi puchga chikib bu ilmni yo asliga kaytarish kerak, yo undan butunlay voz kechish kerak degan taklif bilan bir risola yozadi. Tabiiyki o'sha vakt ulamolari bu taklifga jiddiy e'tibor berishmaydi. O'rta asr ilm-fanning barcha soxalari kabi nahv ilmi uchun xam turg'unlik davri bo'lib koldi.

Jamiyatda xech qanday voqea-xodisa ob'ektiv zaruratsiz paydo bo'lmaydi. Til haqidagi ilm grammatika - nahv yaratilishi va shakllanishi uchun biror bir tilni kimlargadir o'rgatish zarur bo'lib qolishi kerak.

Qur'on-i Karimning arablarning Quraysh qabilasida nozil bo'lgani ma'lum. Bu tilni arablarning xammasi xam tushunvermas edi. Islom dinining olamga tarqalishi arab tilini o'rgatishni zarur qilib qo'ydi.

Mana shunday ob'ektiv zarurat natijasida tarixan juda qisqa muddat ichida 1 asrdan xam kam muddatda nahv ya'ni arab grammatikasi ilmi shakllandi va takomilliga yetdi. Insoniyat tarixidagi munday xodisa ya'ni biror bir ilmning shu qadar qisqa vaqt ichida takomiliga yetishi bo'lmagan.

Nahv ilmining manbalari xakida kuydagilar ma'lum.

1. Arab olimlarining ko'pchiligi va Yevropa olimlaridan Veys, Mes. Lixtenshtedters kabilarning fikriga ko'ra arablar nahv ilmni mustakil ravishda o'sha paytgacha yaratilgan boshka ilmlarga tayanmagan xolda yaratishgan.
2. Atokli nemis arabshunosi Karl Brokkelman va uning izdoshlarining taxminicha arablar o'zlarining nahv ilmni Arastuning logika ilmiga tayanib yaratishgan. Chunki undagi ko'pgina tushunchalar mantik ilmi tushunchalariga to'g'ri keladi. Masalan, mantik ilmidagi nomen vertum, tushunchalari bilan xamoxang.
3. Nemis olimi Follersning fikricha nahv kadimgi xind tili sanskrit, Panini grammatikasiga o'xshatib tuzilgan. Sovet olimlarining bu xakdagi fikrini V.V. Zvyagensev o'zining 60- yillarda Moskvada nashr kilingan "**Istoriya arabskogo yazikoznaniya**" kitobida bayon etgan: "Xar

uchalasi xam to'g'ri, lekin xar birini aniq va mukammal deb topish mumkin emas". Nahv ilmi tarixiga oid arab manbalarida bu ilmning yaratilishi xakida ko'pgina rivoyatlar bor. Ularning mashxurlari: Amirul mu'minin Ali (r.a) shaxar kezib yurganda bir qori "**At-tavba**" surasidagi 3-oyatni quyidagicha o'qiyotganini eshitib qoladi. Bunda kuyidagicha tarjima bo'ladi: "**Alloh mushriklardan va o'z elchisidan bezordir.**" Aslida esa "**Allox va uning elchisi mushriklardan bezordir**". Shundan keyin Imom Ali roziyallohu anhu o'sha davrning mashhur sahoba Abul Asvad Dualiyini huzuriga chaqirib dedi: "**Men shunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Sen til haqida shunday bir ilm yaratginki, u arab tilining qonun-qoidalarini ifoda etsin. Odamlar Qur'oni Karimni o'qishda bunday xatolarga yo'l qo'ymasin. Masalan, so'z, ism yo fe'l yoxud xarf bo'ladi vahokazo**". Bir kancha muddatdan keyin Abu Asvad ad Duali koidalar to'plamini olib keladi. Ali undan bu nima deb so'raganda "**Bu o'sha siz aytgan nahv - vahokazo**" deb javob beradi. Shundan boshlab arablarning til xaqidagi qoidalari **nahv-vahokazo** deb atala boshlandi. Shunga ko'ra Abu Asvad ad- duali birinchi arab nahvchisi xisoblanadi. Uning yozgan asari esa afsuski bizgacha yetib kelmagan. Bir qancha tarixiy manbalarda aytilgan fikrga ko'ra bu asar ancha mukammal asar bo'lgan. Undan keyin qator olimlar⁹ bu borada ish olib bordilar.. Bulardan Farohidiy xijriyning ikkinchi asrida yashab ijod etdi va arab tilshunosligi rivojiga katta xissa qo'shdi.

Arab tili somiy tillar guruhining janubiy shohobchasiga taalluqlidir. Arab tili taraqqiyoti uch bosqichga bo'linib o'rganiladi:

1. Qadimgi.
2. Klassik.
3. Hozirgi zamon arab tili .

Qadimgi til bizgacha ba'zi yodgorliklarda yetib kelgan. Tadqiqotchilar shu yodgorliklardagi yozuvlar asosida uning grammatik qurilishini va qisman so'z boyligini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi.

Klassik arab tilining namunalari esa bizgacha juda ko'p miqdorda yetib kelgan. Biz ularda mukammal grammatik qurilishga ega bo'lgan, keng leksik tarkibli, johiliy davri nazmi va ta'sirdor qabilalar lahjalari nodir xususiyatlarini o'zida umumlashtira olgan boy tilni ko'ramiz. Klassik arab tili takomilida muhim rol o'ynagan qabila lahjalari orasida eng e'tiborlisi Quraysh lahjasidir. Qurayshliklar yashaydigan joy - Makka va uning atrofi savdo markazi sifatida qadimgi arablar hayotida katta ahamiyatga ega edi. Makka har yili turli qabilalarning minglab vakillari kelib-ketar, ular suhbatida Quraysh lahjasi qabilalar aro til vazifasini o'tardi.Uning eng nafis iboralari boshqa qabilalar lahjasiga ko'char va shuningdek, boshqa qabilalar vakillaridan e'tiborga molik lug'aviy birliklarni qabul qilar edi. O'sha yilda bir e'lon qilinadigan osoyishtalik davrida urushlarni vaqtincha to'xtatib,Makkaga to'plangan xalq o'z maskanlariga qayta tarqalisharkan ,arablar yarim orolining turli burchaklariga Qurayning umumlashib qolgan so'zlari ,iboralari va nafis til uslublarini ham o'zlari bilan olib ketishar va tarqatishardi. Qur'oni Karim tushishdan oldin va xususan, Qur'on Karim tushayotgan paytda arablarda so'z ustaligi, adabiyot, she'r va va'zxonlik nihoyatda yuqori darajada edi. Yil davomida ular bir necha sayl va marosimlar o'tkazib turishar edi. Xususan "Ukkoz" degan joyda she'r aytish va va'zxonlik qilishda katta-katta musobaqalar o'tkazilib, mashhur va ulkan shoirlar musobaqa qatnashchilariga baho qo'yar edilar.

⁹ Almutaradd, Yusuf Siddik Xalil, Abu Axmad, Farohidiy va boshkalar.

Arablarning bunday soʻz ustasi ekanligiga ikki sabab bor edi: ular qabila-qabila boʻlib yashar edilar. Bunday hayot esa, oʻzaro tortishuv, urush va faxrlanishlarga sabab boʻlar edi. Har bir qabila boshqa qabilalar oldida oʻzining hurmatini qoʻrsatish uchun oʻzining usta shoiri boʻlishiga intilar edi. Shu bilan birga, bu shoir boshqa qabilalar hajv qilishi ham kerak edi. Shuning uchun ham, ular shoirlik va soʻz ustaligiga katta ahamiyat berib, shoir va soʻz ustalarini nihoyatda qadrlar edilar.

Alloh taolo oʻzining oxirgi kitobi Qurʼoni Karimni arabcha boʻlishini iroda qilib, oʻzining oxirgi paygʻambari Muhammad alayhis salomni arablar ichidan tanlab oldi. Qurʼoni Karim oʻzining ajoyib uslubi, shifobaxsh hikmatli soʻzlari bilan paydo boʻlib, iztirob va tartibsiz hayot kechirayotgan Arabiston Yarim Orolidagi xalqlarning qalbiga yoʻl topdi.

Albatta Qurʼon oʻsha paytdagi shoirlar va soʻz ustalarining asarlaridan juda ham ustun turganligidan shunday muvoffaqiyatga sazovor boʻldi. Arablar ham Qurʼon ularni oʻz qoldirgandan soʻng hech narsa deya olmay qoldilar. Qurʼonni eshitgan paytda arab soʻz ustalarining eng kattalari ham unga bosh egdilar. Qurʼon qarshisida mashhur shoirlarning ham soʻzi tutilib qoldi. Lekin kofirlarning boshliqlari yangi dinga kirishdan bosh tortib, haqiqatga qarshi boʻlmagʻur narsalar bilan urush ochdilar. Ular Qurʼonni “sheʼr” dedilar, “avvalgi oʻtgan kishilarning afsonalari” deb ham koʻrdilar. Muhammad alayhis salomni esa, gohida “jinni” desalar, gohida “folbin” dedilar. Lekin ular bu bilan hech narsaga erisha olmadilar.

Klassik arab tili Islom bayrogʻi ostida Yaqin va Oʻrta Sharqqa, Markaziy Osiyo va Afrikaning koʻp qismiga tarqaldi. Oʻrta Osiyoda u uzoq vaqtlargacha xalqaro va bilim tili boʻlib keldi. Oʻzlarining chuqur ilmiy mulohazalari bilan dunyo fanining ravnaqiga sezilarli taʼsir koʻrsatgan fan daholari, buyuk vatandoshlarimiz Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Muhammad Xorazmiy va Maxmud Zamaxshariylar shu tilda samarali ijod qilishgan. Klassik til hozirgi zamon arab tilining shakllanishi uchun zamin boʻldi.

Hozirgi zamon adabiy arab tili Arabiston Yarim Orol va undan shimolroqdagi, hamda Shimoliy va Sharqiy Afrikadagi yigirmadan ortiq davlatning rasmiy tili. Kundalik gazeta va jurnallar ushbu tilda chiqadi, radio va televideniya shu til bilan axborot beradi, kitoblar nashr etiladi. U oʻtgan asr oxirlarida shakllandi.

Barcha arab davlatlari uchun umumiy boʻlgan adabiy arab tilidan tashqari, har bir alohida arab davlatida mahalliy lahjalar mavjud. Birmuncha umumlashtirib olsak ular quyidagilar: Saudiya, Yaman, Suriya, Falastin, Iroq, Misr, Sudan va Magʻrib davlatlaridir.

References:

1. Qurʼoni Karim.
2. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf “Tafsiri Hilol”. “Sharq” nashriyot- manbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2008 yil.
3. Ustoz Roji “Al-Muʼjamul-mufassal fi ilm is sorfi” Dorul kutubul ilmiyyah Bayrut-Lubnon 1993 yil.
4. Doʻstmuhammad Nasriddin Bodariy “Mukammal sarf darsligi” Movarounnahr Toshkent-2004.
5. Doktor Aziza Favvol xonim “Al-Muʼjamul-mufassal fin nahvi al-arabiy” Dorul kutubul ilmiyyah Bayrut-Lubnan 1992 yil.
6. Mirqobil Hasanov, Muborak Abzalov “Arab tili darsligi” Movarounnahr Toshkent-2004.

7. Hifniy Nosif, Muhammad Diya, Mustafo Tamum, Muhammadbek Solih “Ad-Durusun - Nahviya ” Toshkent 2006 yil.
8. Shayx al-Imom Abdulqohir ibn Abdurrahmon al-Jurjoniy “Miatu omil maattarkib”.
9. Mavlono Abdurahmon Jomiy . “Sharhi Kofiya”.
10. “Toshkent-islom madaniyati poytaxti” maxsus kursining ma’ruza matnlari.
11. “An-Na’im” arabcha – o‘zbekcha lug‘at. A. Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 2003-yil.
12. “Al-Munjid fil lug‘at”.

INNOVATIVE
ACADEMY